

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ЧЕРЕЗ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Елькин Д.Ю.

PhD, доцент кафедры современного
русского языка, УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

dionisi1@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680822>

Аннотация. Личностная парадигма в обучении иностранным языкам акцентирует внимание на значении индивидуальных особенностей обучающегося, его мотивации, интересах и потребностях. Основной акцент делается на личность ученика как активного участника учебного процесса, т.е. акцентирует внимание на значимости человека как субъекта обучения, что позволяет сделать процесс изучения иностранного языка более эффективным и интересным.

Ключевые слова: методика преподавания, личность, лингвокультурологический подход, иностранный язык.

В целях совершенствования преподавания и изучения иностранных языков представляется целесообразным научное обоснование целей, содержания, методов, средств и организационных форм.

Поиск новых подходов к обучению, реализации преподавания в условиях формирующегося многоязычия необходимо осуществлять на основе принципов гуманизации и дифференциации образования. Такую возможность способен дать глубокий всесторонний анализ условий функционирования разных типов учебных планов, программ, учебников, учебных пособий, включающих характеристику информационно-культурной среды, направлений регионального и местного развития, культурно-исторических и этнических особенностей.

Цель обучения относится к важным социально-педагогическим, психологическим и методическим категориям. Поэтому при обращении к ней необходимо учитывать все факторы, определяющие развитие языкового образования в целом. Социально-педагогический характер цели предполагает её изучение в контексте общественных потребностей и государственной политики в области языкового образования граждан, а также с учётом образовательной концепции, принятой в обществе на определённом этапе его развития.

Теории овладения вторым языком объясняется лингводидактическими «глобальными гипотезами», которые можно свести к трем основным: контрастивная гипотеза; гипотеза идентичности; межъязыковая гипотеза.

Первая гипотеза основывается на идее о том, что «языковые явления, одинаковые в обоих языках, могут быть легко и безошибочно усвоены, в то время как отличающиеся друг от друга явления вызывают трудности и ошибки» [10, с. 63]. При этом особое внимание уделяется интерференции и переносу. При этом в качестве цели ставится усвоение языкового и речевого материала, имеет место «гипертрофия» лингвистических факторов, игнорируется мотивация, социокультурный опыт обучающегося.

Мы придерживаемся теорий, рассматривающих процесс овладения языком как активный, творческий, когнитивный (осознаваемый) процесс.

Сторонники гипотезы «идентичности» постулируют универсальность всех процессов овладения языком [2, с. 65], как и в случае с родным языком. Отсюда вытекает коммуникативное направление в методике обучения иностранному языку и терпимое отношение к ошибкам. Эта гипотеза содействовала пониманию процесса усвоения иностранного языка как креативной, активной, осознанной деятельности, но эта гипотеза относится скорее к ситуации овладения языком в естественной языковой среде.

Третья гипотеза исходит из того, что в процессе овладения изучаемым языком обучаемый приобретает собственную языковую систему, включающую основные черты родного языка и изучаемого второго языка.

Стержень развития образования – личность, поэтому прогресс общества определяется не суммой экономических показателей, а наличием условий, способствующих формированию интеллектуальных и нравственных качеств, творческих способностей. Значительную роль в этом процессе играет изучение иностранных языков. На этом основании целесообразно использование лингвокультурологических компонентов в процессе изучения и обучения иностранным языкам и заключается в обеспечении практического владения, участия в межкультурной коммуникации [1, с. 25].

Необходимо рассматривать иностранные языки как средство, обеспечивающее интеграцию в мировое сообщество, в новую социальную ситуацию. Изучение иностранных языков должно сопровождаться изучением культуры народа и поэтому языковое образование – это фактически лингвокультурологическое образование. «Процесс образования понимается как активный диалог культур, направленный на формирование вторичной языковой личности» [10, с. 40]. «Вторичную языковую личность мы понимаем как совокупность способностей и готовности человека к «производству» речевых поступков в условиях аутентичного общения с представителями других культур» [10, с. 40], это и является целью общения и обучения.

Современная методическая наука проявляет все больший интерес к экстралингвистическим условиям и обстоятельствам иноязычного общения, к личности участвующих в нем субъектов, их знаниям о мире. Это обуславливает **культурологическую направленность** современной методики обучения иностранным языкам выбирающей в качестве своего объекта языковую личность, «которая реализует нужные лексико-грамматические конструкции, соответствующие нормам речевой деятельности индивида иной языковой общности и иной национальной картины мира». Именно поэтому учебный процесс по иностранному языку должен быть представлен как процесс передачи лингвокультурного опыта (в основе этого опыта лежит отношение учащегося к себе, миру и опыт творческой деятельности в ходе овладения иностранным языком и инонациональной культурой), который в идеале должен приводить к расширенному воспроизводству этого опыта.

Создание единого пространства образования и построение единой зоны высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с

возможностью трудоустройства; формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и научно-технического потенциала, повышение престижности высшей школы; обеспечение конкурентоспособности вузов с другими системами образования; достижение большей совместимости национальных систем высшего образования; повышение качества образования; повышение центральной роли университетов в формировании культурных ценностей, на этом основании представляется целесообразным проанализировать систему обучения иностранным языкам (лингвистике) [5, с. 500] в ведущих университетах России и стран СНГ.

Таким образом, гармоничное сочетание национальной самобытности с общечеловеческой культурой – таков путь развития современного обучения.

REFERENCES:

1. Бакиева Г.Х., Елькин Д.Ю. Диалог языков и культур как стабилизирующий фактор общения и прогресса. «Центральная Азия и Корея: экономические и культурные связи» № 3. Сб. научн. и научн.-метод.ст. – Т. 2023. – С. 24-28.
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителей. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аркти-Глосса, 2003. – 192 с.
3. Каримов Р. Г., Елькин Д. Ю., Ким О. А. Лингвопрагматический анализ деловой корреспонденции на корейском и узбекском языках //The Scientific Heritage. – 2023. – №. 106. – С. 35-40.
4. Камалова М. А. Диалекты русского языка: современные исследования и проблемы классификации //Вестник науки. – 2025. – Т. 5. – №. 6 (87). – С. 560-564.
5. Львова И.С., Елькин Д.Ю. Внедрение модульной системы обучения в образовательном пространстве Республики Узбекистан. Международная научная конференция «Наука и инновации»: сборник научных трудов / Министерство инновационного развития Республики Узбекистан, Центр передовых технологий. – Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2021. – С. 499-501.
6. Насырова Н. А. Применение песенного материала на занятиях русского языка //Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – №. 5 (86). – С. 452-458.
7. Носиров Л. Х. и др. Лингвоконтрастивные особенности лексико-семантической группы «Напитки» в русском и узбекском языках //ББК 81.2 Рус+ 83.3 (2Рос= Рус) Р89. – 2023. – С. 100.
8. Пазылова З., Сапарова Н. Б. Эффективность упражнения filling the gaps в обучении английскому языку (на материале лексики по описанию внешности и характера человека) //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2025. – Т. 60. – №. 1. – С. 104-106.
9. Пулатова Д. А. Этапы развития методики преподавания русского языка как иностранного //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №. 16 [2]. – С. 213-221.
10. Щерба Л.В. Методика преподавания иностранных языков как наука. Общие вопросы методики. – М.: АПН, 1997.